

I PROGETTI EUROPEI

G. Crotti¹, D. Giordano¹, P.S. Letizia¹, D. Signorino¹, A. Delle Femine², D. Gallo², C. Iodice², C. Landi², M. Luiso², A. Mingotti³, L. Peretto³, R. Tinarelli³, A. Mariscotti⁴, G. D'Avanzo⁵, P. Mazza⁵

Il progetto di ricerca europeo EPM 22NRM06 ADMIT

Characterisation of AC and DC MV instrument transformer in extended frequency range up to 150 kHz

THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT EMPIR 22NRM06 ADMIT

This project will address the standardisation needs of IEC TC 38. It will develop traceable measurement methods and procedures for the characterisation of Instrument Transformers (IT) used to measure disturbances up to 150 kHz in Medium Voltage (MV) grid. The project participants will closely interact with IEC TC 38 to ensure the incorporation of the project outputs for the revision of newly generated standards. The metrology community, manufacturers of MV systems and academia will also strongly benefit from the project results.

RIASSUNTO

Questo progetto si occuperà delle esigenze di normazione dell'IEC TC 38. Svilupperà metodi e procedure di misura riferibili per la caratterizzazione dei trasformatori di misura utilizzati per misurare disturbi fino a 150 kHz nella rete di media tensione (MT). I partner del progetto interagiranno con l'IEC TC 38 per garantire l'utilizzo dei risultati del progetto per la revisione di vecchie norme o la produzione di nuove. Anche la comunità metrologica, i produttori di sistemi per MT e il mondo accademico trarranno grandi benefici dai risultati del progetto.

rie metodologie, procedure e infrastrutture standardizzate per la taratura e la caratterizzazione dei trasformatori di misura (Instrument Transformer, IT), al di là delle frequenze coperte dalle infrastrutture attualmente disponibili. La caratterizzazione degli IT utilizzati per l'alta frequenza nelle reti AC e DC in media tensione è una delle tematiche prioritarie individuate da CEN/CENELEC per questa *call*.

Attualmente non sono disponibili parametri adeguati per definire l'accuratezza e le prestazioni degli IT fino a 150 kHz ed è necessaria una standardizzazione delle procedure per testare gli IT alle alte frequenze. Infatti, le normative attualmente in vigore prevedono requisiti solo fino a 20 kHz e procedure di *test* solo per la frequenza fondamentale (50/60 Hz). Mancano anche infrastrutture metrologiche per livelli di tensione e di corrente maggiori, che possano garantire la riferibilità anche per un tale intervallo esteso di frequenze.

Lo sviluppo di *setup* per generare forme d'onda di tensione e corrente realistiche (AC o DC fino a 36 kV e 2 kA) promuoverà nuovi servizi di taratura per l'industria elettrica e doterà gli Istituti Metrologici Nazionali di nuovi servizi di taratura. Infatti, i risultati ottenuti

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

Il progetto di ricerca europeo EMPIR 22NRM06 ADMIT è stato finanziato dall'EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) a valere sul programma EPM (European Partnership in Metrology), call Normative 2022. Il progetto è coordinato da Domenico Giordano dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRiM, col supporto di Mario Luiso dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Il Progetto vede una forte partecipazione "misuristica" italiana, essendo coinvolte ben cinque unità del GMEE.

I partner del Progetto sono:

- Istituto Metrologico Italiano (INRiM), Italia;
- Istituto Metrologico Francese (LNE), Francia;
- Istituto Metrologico Olandese (VSL), Paesi Bassi;
- Istituto Metrologico Spagnolo (FFII), Spagna;
- Istituto Metrologico Svedese (RISE), Svezia;
- Istituto Metrologico Finlandese (VTT), Finlandia;

- Istituto Metrologico Svizzero (METAS), Svizzera;
- Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Italia;
- Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia;
- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italia;
- Università degli Studi di Genova, Italia;
- UNARETI SpA, Italia;
- Artech, Spagna.

Il progetto è iniziato a giugno 2023, terminerà a maggio 2026 ed è stato finanziato con un budget di 1.138.470,00 €.

PERCHÉ IL PROGETTO È NECESSARIO

Il crescente uso di dispositivi *switching* (*inverter*, *power converters*, filtri attivi, ecc.), impiegati sia come carichi che come parte di generatori, specialmente per le fonti rinnovabili, ha portato alla conseguente proliferazione di disturbi in alta frequenza sulla rete fino a centinaia di kilohertz, a causa delle armoniche della frequenza di *switching*. Di conseguenza, sono necessa-

¹ Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), Torino
d.giordano@inrim.it

² Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

mario.luiso@unicampania.it

³ Alma Mater Studiorum Università di Bologna
alessandro.mingotti2@unibo.it

⁴ Università degli Studi di Genova, Genova

andrea.mariscotti@unige.it

⁵ Ricerca sul Sistema Energetico SPA (RSE), Milano

giovanni.davanzo@rse-web.it

POLIZZE ASSICURATIVE PER I RISCHI CYBER

La sicurezza informatica è una delle aree di rischio emergenti per le PMI: senza un'attività di protezione di dati, sistemi e informazioni non è possibile attivare una polizza

di Angelo Nicolosi (Owner C.A. BROKER Srl)

Gli attacchi informatici alle PMI italiane sono in forte crescita. Secondo il Rapporto Clusit 2024, gli attacchi DDoS (che consistono nel tempestare di richieste un sito fino a renderlo inaccessibile) rappresentano il 36% del totale degli incidenti, segnando un aumento del 1486% rispetto all'anno precedente. Gli attacchi tramite sfruttamento di vulnerabilità costituiscono il 18% e quelli di phishing e social engineering l'8%. La sicurezza informatica è, quindi, una delle aree di rischio emergenti più critiche per le PMI.

Non c'è previsione riguardo a dove, come e quando l'incidente informatico si possa verificare, e neppure a quale impatto questo possa avere sull'azienda. Rimedi certi e alternativi, se si è connessi, non ne esistono. Pensare di stipulare una copertura assicurativa potrebbe sembrare la soluzione al problema. Sì, è vero, un'idonea "Polizza Cyber" può mitigare le conseguenze del danno, ma rimane il fatto che quando si ricorre alla garanzia ormai la criticità è in atto o si è già manifestata, ragion per cui occorre prevenire implementando una serie di prassi, piani e procedure per proteggere dati, sistemi e informazioni che ormai costituiscono il nucleo del patrimonio aziendale.

È necessario precisare che non tutti i settori di attività sono assicurabili (ne esistono alcuni ad alto rischio) così come non lo è qualsiasi tipologia di azienda. Così com'è difficoltoso (o pressoché impossibile) assicurarsi per i danni da furto in edifici sprovvisti di cancelli, porte o finestre, è altrettanto difficoltoso riuscire a contrarre una "Polizza Cyber" se l'azienda è priva di dotazioni basilari sulla sicurezza informatica.

Chi intende attivare una "Polizza Cyber" deve, quindi, preventivamente analizzare il proprio livello di protezione, per poi presentare la propria azienda alle compagnie di assicurazione con un'impostazione atta a negoziare il target di copertura; il valore aggiunto alla negoziazione può essere dato dal supporto di un broker indipendente.

Puntando maggiormente ai requisiti basilari che ogni azienda interessata a una "Polizza Cyber" deve possedere, si riporta una breve check-list:

- esistenza di procedure scritte e di misure di trattamento, protezione e riservatezza dei dati;
- esistenza di Firewall con relativi aggiornamenti;
- esistenza di AntiVirus/SpyWare/AntiSpam con relativi aggiornamenti;
- rimozione di utenze generiche o non nominative (tutti gli amministratori di sistema devono essere identificati e nominati);
- patch management - rilascio automatico di aggiornamenti critici;
- backup settimanale degli archivi digitali e conservazione di un duplicato in luogo sicuro e/o su supporti remoti;
- assenza di incidenti informatici negli ultimi tre anni (in caso di incidenti pregressi, sarà necessario uno screening di approfondimento).

Se tali requisiti sono soddisfatti, l'azienda è classificata assi-

curabile e può scegliere le caratteristiche della propria copertura tra:

- copertura protezione dati e responsabilità verso terzi per incidenti informatici;
- copertura interruzione della rete;
- copertura attacchi informatici a fini estorsivi;
- perdite pecuniarie traenti origine da accertamento PCI-DSS;
- pronto intervento;
- responsabilità civile multimediale;
- incidente riguardante i dati elettronici;
- fornitori servizi esternalizzati (OSP);
- disfunzione sistema informatico;
- crime - trasferimento fraudolento fondi;
- opzioni tailor made.

Per affrontare in modo approfondito il processo di verifica dei requisiti richiesti per attivare una "Polizza Cyber", può risultare utile ricorrere a società di consulenza specializzate in questo ambito. Gli aspetti economici della polizza variano in base al livello di protezione che l'azienda detiene e in base al tipo di implementazioni tecniche e procedurali che adotta.

Nell'ambito dei rischi informatici riconducibili alla gestione degli impianti da remoto o con manutenzione predittiva, non tutte le polizze sul mercato offrono un'adeguata copertura. È quindi fondamentale esaminare con attenzione i termini e le condizioni della polizza per assicurarsi che sia adatta alle specifiche esigenze dell'azienda.

L'efficacia della risposta a un incidente informatico dipende in larga misura dalla velocità di reazione. Il tempo disponibile per comprendere cosa è successo e prendere le misure necessarie è spesso molto limitato. Per questo motivo, è essenziale disporre di una "Polizza Cyber" ben strutturata, che preveda non solo la copertura finanziaria ma anche un servizio di pronto intervento da parte di esperti del settore. Questi specialisti possono agire rapidamente per gestire l'emergenza, contenere i danni e ridurre il rischio di perdite o interruzioni dell'attività aziendale.

La sicurezza informatica dev'essere considerata una priorità assoluta nella gestione di qualsiasi azienda, al pari della sicurezza sul lavoro. Solo affrontando questa nuova sfida con professionalità e preparazione, le aziende operanti nel settore del testing saranno in grado di assicurare la continuità operativa e la sicurezza dei propri sistemi in un mondo sempre più digitalizzato e competitivo. Investire nella sicurezza informatica proteggerà l'azienda dalle minacce esterne, contribuirà a rafforzare la sua reputazione sul mercato e la relazione di fiducia con i clienti, mostrando di adattarsi alle nuove sfide.

[CLICCA QUI](#) per approfondire.

dagli Istituti Metrologici durante i passati progetti europei e le strutture attualmente disponibili non coprono questo intervallo; l'intervallo di frequenze superiore a 20 kHz costituisce un territorio ancora inesplorato.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

L'obiettivo globale del progetto è quello di sviluppare metodi di misura e di caratterizzazione riferibili per i trasformatori di misura utilizzati per misure in alta frequenza nelle reti di media tensione AC e DC [1]-[2].

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

1. Identificare i requisiti di prestazione sia per i trasformatori di misura che per gli strumenti di misura a essi collegati, sulla base degli attuali disturbi nelle reti in media tensione AC e DC e delle future necessità di misura nell'intervallo di frequenze fino a 150 kHz.

2. Fissare parametri adeguati per valutare l'accuratezza dei trasformatori voltmetrici e amperometrici nell'intervallo di frequenze fino a 150 kHz e per definire procedure appropriate per la valutazione dell'accuratezza dei trasformatori di misura.

3. Realizzare dei setup per generare tensioni (AC o DC fino a 36 kV) e correnti (AC o DC fino a 2 kA). La tipologia di forme d'onda impiegata consiste nella generazione di una componente fondamentale (a 50/60 Hz oppure in DC) con componenti in alta frequenza sovrapposte, ma con un'ampiezza inferiore a quella della componente fondamentale.

4. Sviluppare sistemi di misura di riferimento per la taratura dei trasformatori di misura fino a 150 kHz con tensioni fino a 36 kV e livelli di corrente fino a 2 kA e sviluppare la catena di riferibilità per questi nuovi sistemi.

5. Contribuire alla revisione degli standard attuali fornendo i dati, i metodi, le linee guida e le raccomandazioni necessarie al TC 38 dei Trasformatori di Misura dell'IEC per la verifica dell'accuratezza dei trasformatori di misura fino a 150 kHz. I risultati saranno raccolti in una forma che possa essere incorporata negli standard della famiglia IEC 61869.

PROGRESSI RISPETTO ALLO STATO DELL'ARTE E RISULTATI

Sistemi di misura di riferimento e procedure di test riferibili - obiettivi 1, 2, 4

I principali risultati del progetto sono stati pubblicati in [3]-[12]. La riferibilità di tensione e corrente per i trasformatori di misura, in AC e DC, fino a 150 kHz è tuttora un problema aperto. Esistono strumenti di misura per alta tensione e alti livelli di corrente a larga banda, ma essi non sono mai stati validati per applicazioni che richiedano elevata accuratezza per testare gli IT di classe 0.1 o migliore. Questi strumenti vengono solitamente utilizzati per misurare solo la componente fondamentale (AC 50/60 Hz o DC) o per acquisire impulsi. Pertanto, la prima cosa da fare è identificare i requisiti di prestazione per gli IT e per gli strumenti di misura ad essi collegati (obiettivo 1). Dev'essere sviluppata una procedura di stima delle incertezze, insieme alla definizione di parametri e procedure adeguate agli IT (obiettivo 2). Sono necessari anche nuovi sistemi di misura per alta tensione e alti livelli di corrente per tenere conto delle specificità dei disturbi della rete (obiettivo 4).

Tecniche di generazione di forme d'onda di tensione e corrente realistiche AC e DC - obiettivi 1, 3

Le strutture presso gli Istituti Metrologici e i laboratori di prova che generano correnti AC/DC e tensioni AC/DC con componenti sovrapposte fino a 150 kHz sono estremamente limitate. Tipicamente, i sistemi di generazione più avanzati non vanno oltre i 10 kHz per le tensioni fino a 36 kV e i 9 kHz per le correnti fino a 2 kA. La strumentazione commerciale disponibile sul mercato ha prestazioni simili. Generatori validati e stabili rimangono una parte essenziale di ogni circuito di prova. Devono, inoltre, essere identificate forme d'onda realistiche di tensione e corrente, AC e DC con contenuti spettrali fino a 150 kHz, per la caratterizzazione degli IT (obiettivo 1). Questo progetto compirà un grande passo in avanti sviluppando nuove tecniche e infrastrutture di generazione (obiettivo 3), permettendo agli Istituti Metrologici di offrire, il prima possibile, nuovi servizi di taratura. Un *setup* preliminare, costituito

da due generatori di tensione in serie in grado di generare forme d'onda di tensione composte da una componente fondamentale AC (50 Hz - 60 Hz fino a 3,6 kV) e toni ad alta frequenza (9 kHz fino a 150 kHz fino a 150 V) è stato realizzato e caratterizzato. È stato realizzato e caratterizzato anche un prototipo di sensore di riferimento per la tensione (fino a 4 kV, da 9 kHz fino a 150 kHz). Questa attività è stata descritta in [7].

Contributo alla revisione degli attuali standard - obiettivo 5

Attualmente non esiste uno standard specifico per la verifica dell'accuratezza degli IT AC e DC per le reti in media tensione, oltre i 20 kHz. Inoltre, gli standard emessi dal comitato tecnico IEC TC 38 Instrument Transformers non si occupano della strumentazione di riferimento e della stima dell'incertezza.

La IEC 61869-1 ed. 2, parte 6, fornisce requisiti di accuratezza fino a 500 kHz, ma non fornisce indicazioni sui metodi di misura e sulle procedure di test, che vengono descritte nelle norme di prodotto, ma esclusivamente in DC o 50/60 Hz. Inoltre, la standardizzazione delle caratteristiche degli strumenti di misura, in particolare degli IT, è un requisito fondamentale per le politiche comuni di mitigazione dei disturbi e per il controllo efficiente delle reti di distribuzione a livello europeo. Il progetto sosterrà la standardizzazione sviluppando metodologie e procedure per caratterizzare e valutare l'accuratezza dei trasformatori di misura e andrà oltre lo stato dell'arte identificando i requisiti di prestazione e fissando dei parametri adeguati per la definizione dell'accuratezza dei trasformatori di misura fino a 150 kHz.

Potenziare i risultati di progetti europei precedenti e in corso - obiettivi 1, 2, 3, 4

Diversi progetti passati o ancora attualmente in corso si sono occupati o si stanno occupando delle misure di alta tensione e corrente con componente sovrapposte fino a diversi kilohertz (es. ENG04 Smart grid, ENG52 Smart Grid II, 16ENG04 Myrails, 17IND06 Future Grid II, 18NRM05 SupraEMI, 19NRM05 IT4PQ, 20NRM03 DC grids). Per quanto di nostra conoscenza,

R&S® ESSENTIALS

NEXT-GENERATION OSCILLOSCOPE: EVOLVED FOR MORE CHALLENGES

Precision made easy.

NEW MXO 5 series oscilloscope

The MXO 5 series delivers breakthrough oscilloscope technology to speed up your understanding and testing of electronic systems. With both four- and eight-channel models, the specifications of the MXO 5 series impress, making the instrument stand out above other industry choices. In addition, the MXO 5 series oscilloscopes are the epitome of cutting-edge technology by delivering quick and accurate results. With custom technology and game-changing features, these oscilloscopes are the perfect tools for understanding circuit behaviors.

More at: www.rohde-schwarz.com/product/mxo5

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real

nessun Istituto Metrologico ha la capacità di generare contemporaneamente correnti DC o a 50/60 Hz a 2 kA, o tensioni DC o a 50/60 Hz a 36 kV, con componenti in alta frequenza sovrapposte fino a 150 kHz e nella letteratura questo problema non è ancora stato risolto (obiettivi 1, 3). Il lavoro di questo progetto potenzierà i risultati dei progetti di ricerca europei precedenti e in corso nel campo delle misure nelle reti in media tensione (obiettivi 2, 4). L'obiettivo è garantire la possibilità di tarare IT in AC e DC, di classe 0.1, fino a 150 kHz e per tensioni fino a 36 kV e correnti fino a 2 kA (obiettivi 1, 2, 3, 4).

Risultati per le comunità industriali e altri utenti

Il progetto coinvolge attualmente 16 *Stakeholder*, tra cui produttori di trasformatori di misura, TSO e DSO, produttori di strumenti di misura e produttori di apparecchiature HV/MV. Il progetto migliorerà le misurazioni in alta frequenza nei sistemi di distribuzione, che sono fondamentali in tutti i paesi europei. I risultati del progetto supporteranno la fornitura di un'energia stabile, sicura ed efficiente, anche con l'integrazione di più fonti di energia. La realizzazione delle necessarie infrastrutture metrologiche rappresenterà un beneficio per tutti i *partner* coinvolti nelle reti in media tensione. L'industria elettrica europea ha una posizione di *leadership* nel mondo nella produzione e nel collaudo degli IT. La riferibilità sviluppata in questo progetto consentirà una valutazione completa, riducendo i margini di sicurezza non necessari e aumentando così l'operabilità dei sistemi prodotti. I produttori di IT beneficeranno direttamente del lavoro metrologico di questo progetto, ad esempio sfruttando le procedure di caratterizzazione, lo sviluppo possibile di standard e la stima delle incertezze.

Risultati per le comunità metrologiche e scientifiche

Gli obiettivi scientifici e tecnici affrontati in questo progetto costituiranno un passo significativo in avanti per la comunità metrologica, estendendo la capacità di taratura e misura degli Istituti Metrologici relativa alla taratura di tensioni DC, tensioni AC, correnti DC, correnti AC e fino a 150 kHz. Gli Istituti Metrologici saran-

no in grado di eseguire nuove misurazioni riferibili sugli IT e di offrire nuovi servizi di taratura. Questo progetto migliorerà la metrologia per alte tensioni e altre grandezze correlate tramite nuove tecniche di misura di precisione.

Risultati rilevanti per gli standard

L'intero progetto è stato strutturato per rispondere a obiettivi specifici richiesti direttamente da EURAMET tramite la piattaforma CEN STAIR EMPIR e avrà un impatto significativo sul TC38 e sui *working groups* tramite nuovi metodi di caratterizzazione. Il progetto genererà risultati che risponderanno agli obiettivi specifici del TC38, ma saranno anche molto utili per altri comitati di standardizzazione come TC8-SC8A, TC13, TC17, TC22 SC22F, TC77, TC85, TC95 e TC51.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] www.admit-project.eu, online il 27 Gennaio 2025.
- [2] <https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/characterisation-of-ac-and-dc-mv-instrument-transformers-in-expanded-frequency-range-up-to-150-khz>, online il 27 Gennaio 2025.
- [3] G. Crotti et al., "Fast Frequency Characterization of Inductive Voltage Transformers Using Damped Oscillatory Waves", in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 73, pp. 1-14, 2024, Art no. 9001714, doi: 10.1109/TIM.2023.3343773.
- [4] G. Crotti et al., "Characterization of Voltage Transformers for MV Applications Up to 150 kHz – A Preliminary Study", 2023 IEEE 13th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Bern, Switzerland, 2023, pp. 01-05, doi: 10.1109/AMPS59207.2023.10297174.
- [5] A. Mariscotti, A. Mingotti, The Effects of Supraharmonic Distortion in MV and LV AC Grids. *Sensors* **2024**, *24*, 2465. <https://doi.org/10.3390/s24082465>.
- [6] M. Agazar, G. D'Avanzo, G. Frigo,

D. Giordano, C. Iodice, P.S. Letizia, M. Luiso, A. Mariscotti, A. Mingotti, F. Munoz, et al. Power Grids and Instrument Transformers up to 150 kHz: A Review of Literature and Standards. *Sensors* **2024**, *24*, 4148. <https://doi.org/10.3390/s24134148>.

[7] G. Crotti et al., "A Novel Generation and Measurement Setup for the Characterization of MV Voltage Transformers From 9 kHz up to 150 kHz", in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 73, pp. 1-11, 2024, Art no. 9004711, doi: 10.1109/TIM.2024.3427768.

[8] G. Crotti et al., "Inductive Voltage Transformer Behaviour in the Frequency Range from 9 kHz Up to 150 kHz", 2024 IEEE 14th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Caserta, Italy, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/AMPS62611.2024.10706667.

[9] G. Crotti et al., "Flexible Generation Architecture for Current Transformers Testing up to 150 kHz", 2024 IEEE 14th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Caserta, Italy, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/AMPS62611.2024.10706696.

[10] D. Giordano et al., "Characterizing Voltage Transformers up to 150 kHz: A New Approach to Generate MV Distorted Test Waveforms", 2024 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM), Denver, CO, USA, 2024, pp. 1-2, doi: 10.1109/CPEM61406.2024.10646007.

[11] F. Muñoz, S. Madhar, H. van Den Brom, E. Houtzager and G. Rietveld, "Calibration of Wideband Current Transformers using a Precision Power Analyzer as Comparator", 2024 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM), Denver, CO, USA, 2024, pp. 1-2, doi: 10.1109/CPEM61406.2024.10646121.

[12] C. Betti, A. Mingotti, R. Tinarelli and L. Peretto, "A Low-Cost Measurement Setup to Test Low-Power Voltage Transformers in the 9 kHz – 150 kHz Frequency Range", 2024 IEEE 14th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Caserta, Italy, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/AMPS62611.2024.10706688.

Proven test solutions for automotive innovations

WE ACCELERATE AUTOMOTIVE RADAR

As your reliable partner with proven high-frequency expertise, we bring benchmarking solutions to fuel your innovations for the next generation of ADAS/AD with imaging radars. **Test it. Trust it.**

www.rohde-schwarz.com/automotive/radar

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real

Gabriella Crotti è Dirigente Tecnologo nel settore Campi Elettrici ed Elettromagnetici presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). È stata coordinatore del progetto EMPiR I9NRM05 IT4PQ. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sullo sviluppo e la caratterizzazione di riferimenti e tecniche per misure di tensione e corrente in reti di alta e media tensione e sulla riferibilità di misure di campi elettrici e magnetici a basse e medie frequenze.

Domenico Giordano è Primo Ricercatore presso la Divisione Qualità della Vita dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), Torino. Le sue attività di ricerca sono incentrate sullo sviluppo e caratterizzazione di sistemi di taratura per trasduttori di media tensione, misuratori di Power Quality in ambito ferroviario. È il coordinatore del progetto EPM 22NRM06 ADMIT.

Palma Sara Letizia è Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), Torino. Il suo principale interesse scientifico è la metrologia applicata alle reti elettriche, in particolare lo sviluppo di procedure e sensori di riferimento per applicazioni di Power Quality e PMU.

Davide Signorino è Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). Il suo tema di ricerca è la metrologia applicata ai sistemi ferroviari, in particolare lo studio dei fenomeni di Power Quality in DC. Inoltre, è coinvolto nella caratterizzazione di trasduttori di tensione e corrente in condizioni dinamiche.

Antonio Delle Femine è Ricercatore di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano i sistemi embedded per misure in tempo reale e la caratterizzazione di dispositivi elettronici di potenza per veicoli elettrici.

Daniele Gallo è Professore Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano le misure di potenza e power quality in AC e DC, la caratterizzazione dell'efficienza di sistemi di trasporto ferroviario.

Claudio Iodice è Dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano la taratura dei trasformatori di misura, le misure di Power Quality, e gli algoritmi di controllo e ottimizzazione per applicazione aerospaziali.

Carmine Landi è Professore Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano la misura di potenza, i sistemi di misura embedded e i sistemi automatici di misura.

Mario Luiso è Professore Associato di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano le misure di Power Quality, la caratterizzazione dei trasformatori di misura e le misure di sincrofasori.

Alessandro Mingotti è Professore Associato presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna. I suoi principali interessi scientifici includono la caratterizzazione di trasformatori di misura e le misurazioni ai fini di valutazione della qualità dell'energia e della manutenzione predittiva.

Lorenzo Peretto è Professore Ordinario presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna. I suoi principali interessi scientifici includono la progettazione e la taratura di sensori di tensione e corrente e la progettazione e la realizzazione di sistemi di misura per la taratura di sensori di tensione e di corrente.

Roberto Tinarelli è Professore Ordinario presso il Dipartimento d'Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna. I suoi principali interessi scientifici includono la progettazione e caratterizzazione di trasformatori di misura per misurazione di grandezze non sinusoidali, e lo studio di affidabilità di componenti elettronici.

Andrea Mariscotti è Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento d'Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Genova. I suoi principali interessi scientifici includono la misura di grandezze elettriche per la qualità dell'energia e la caratterizzazione di sistemi elettrici, con particolare applicazione alla mobilità elettrica e ai sistemi a guida vincolata, nonché la compatibilità elettromagnetica, l'interferenza a sistemi di controllo e la sicurezza funzionale.

Giovanni D'Avanzo è Ricercatore a tempo indeterminato presso Ricerca Sul Sistema Energetico RSE S.p.a. I suoi principali interessi scientifici riguardano la caratterizzazione di trasformatori di misura in presenza di fenomeni di Power Quality, lo sviluppo di sistemi di misura e la diagnostica dei componenti della rete elettrica.

Paolo Mazza è Capo gruppo di ricerca presso Ricerca Sul Sistema Energetico RSE S.p.a. I suoi principali interessi scientifici riguardano la misura e la diagnostica dei componenti della rete elettrica, lo sviluppo di nuove tecniche di caratterizzazione on-site per i trasformatori di misura in reti di media tensione.